

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 459 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MOLIYALASHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Axmedov Oybek Turgunpulatovich

NamMQI, Menejment kafedrasi dosenti,
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish texnologiyalari va ularning raqobatbardoshligini oshirishdagi ahamiyati har tomonlama tahlil qilingan. Kichik biznes iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi sifatida uning samarali faoliyati ko'p jihatdan zamonaviy moliyalashtirish texnologiyalarini qo'llashga bog'liq ekani qayd etilgan. Tadqiqot doirasida kichik biznes subyektlari uchun mikromoliyalashtirish, kraudfanding va kreditlashning innovasion shakllari kabi moliyalashtirish vositalari o'rganilgan. Shuningdek, davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va xalqaro tajriba tahlil qilinib, ularning kichik biznesning samaradorligini oshirishdagi o'rni ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: raqobat, moliyalashtirish texnologiyasi, raqobatbardoshlik, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, korporasiya, iqtisodiy xavfsizlik.

Abstract: This study comprehensively analyzes the financing technologies of small business entities and their importance in increasing competitiveness. Small business, as an important component of the economy, is noted to depend largely on the use of modern financing technologies for effective operation. As part of the research, financing tools such as microfinancing, crowdfunding, and innovative forms of lending for small business entities were studied. Additionally, state support mechanisms and international experience are analyzed, highlighting their role in improving small business efficiency.

Key words: competition, competitiveness, small business, private entrepreneurship, corporation, economic security.

Аннотация: В данном исследовании всесторонне анализируются технологии финансирования субъектов малого предпринимательства и их значение в повышении конкурентоспособности. Малый бизнес как важная составляющая экономики, отмечается, что его эффективное функционирование во многом зависит от использования современных технологий финансирования. В рамках исследования были изучены такие инструменты финансирования, как микрофинансирование, краудфандинг и инновационные формы кредитования субъектов малого бизнеса. Также анализируются механизмы государственной поддержки и международный опыт и показана их роль в повышении эффективности малого бизнеса.

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, малый бизнес, частное предпринимательство, корпорация, экономическая безопасность.

KIRISH

Ishlab chiqarish quvvatlarini moliyalashtirish har qanday rivojlanish strategiyasida markaziy o'rinni egallaydi. Shunga qaramay, moliyadan foydalanishdagi cheklanganlik ko'plab tadbirkorlar uchun jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Aksariyat rivojlanayotgan mamlakatlarda banklar moliyaning asosiy manbasi sifatida xizmat qiladi. Shu bilan birga, venchur kapitali ayniqsa yuqori texnologiyali kichik biznes subyektlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning asosiy xulosalaridan biri shundan iboratki, texnika va texnologiyalarni takomillashtirish uchun harakatlantiruvchi omillar – malaka oshirish, ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalar imkoniyatlari, xorijiy investisiyalarni

jalb etish qobiliyati, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni mustahkamlash, infratuzilma va boshqa faktorlar – bir-biri bilan uzviy bog'liqdir.

Shuningdek, kichik biznes subyektlarini xalqarolashtirishning turli shakllarini, jumladan, eksport orqali amalga oshirish va ularning eksport raqobatbardoshligini mustahkamlashga qaratilgan siyosat va chora-tadbirlarni ko'rib chiqish muhim ahamiyatga ega. Bu, o'z navbatida, kichik biznes subyektlarining jahon iqtisodiyotiga samarali integrasiyalashuvi yo'lidagi muhim qadam hisoblanadi.

Kichik biznes subyektlari ko'plab mamlakatlarda ishlab chiqarishning asosiy qismini tashkil qilganiga qaramay, ularning eksportidagi ulushi hanuz marjinal darajada qolmoqda. Bu esa kichik biznes subyektlarining eksport imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha yanada samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Milliy raqobatbardoshlik tushunchasiga iqtisodchi olim P.Krugmanning qarashiga ko'ra, yuqori texnologiyali sanoatni qo'llab-quvvatlovchi siyosatni rad etish noto'g'ri bo'lib, bu sohalar yuqori samaradorlikka ega bo'lishi shart emas. Ayni paytda texnologiyani samaradorlikka tenglashtirish va texnologiyaning "foydalanuvchi" tarmoqlar unumdorligiga tashqi ta'sirini e'tiborsiz qoldirish har doim ham to'g'ri emas.

Texnologiyani yaratish, moslashtirish va innovasiyalar raqobatbardoshlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Biroq, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun texnologiya tarqalishi hamda ulardan foydalanish yanada ahamiyatliroq bo'lishi mumkin. Axborot-kommunikasiya texnologiyalari va biotexnologiyalar kabi yangi texnologiyalar kesma texnologiyalar hisoblanib, ularni an'anaviy qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish hamda xizmat ko'rsatish sohalariga tatbiq etish jarayonlarni, biznes usullarini inqilob qilishi, samaradorlikni hamda raqobatbardoshlikni oshirishi mumkin.

Hukumatning nomukammal bozorlarga aralashuvi mavjud imkoniyatlarga shubha uyg'otishi mumkin va bu holat raqobatbardoshlik strategiyasining ijobiy ta'siriga ishonchsizlik tug'diradi. Biroq, agar ushbu strategiya yaxshi ishlab chiqilgan va amalga oshirilsa, raqobatbardoshlikka yo'naltirilgan taraqqiyot strategiyasi xavfli emas, balki sog'lom milliy rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin.

Raqobatbardoshlik nafaqat makroiqtisodiy o'zgarishlar yoki tabiiy imkoniyatlarga, balki inson resurslari, kapital va jismoniy aktivlarni eng samarali tarzda joylashtirish hamda ishlatish orqali yuqori samaradorlikka erishish qobiliyatiga bog'liqdir.

Makroiqtisodiy asoslarni to'g'ri yo'lga qo'yish raqobatbardoshlikka avtomatik ravishda olib kelishi shart emas. Ayniqsa, agar korxonalar zaif bo'lsa, ya'ni ishlab chiqarish quvvatlari etarli darajada emas yoki umuman mavjud bo'lmasa, bu holda makrodarajadagi to'g'ri siyosat samarali iqtisodiyotga aylanishi uchun mikroiktisodiy yaxshilanishlar ham amalga oshirilishi lozim.

Zamonaviy raqobatning yangi shakllari faol mikro siyosatni hamda yangi sanoat hududlarini shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni talab qiladi. Buning uchun korxonalar o'z faoliyatini qayta ko'rib chiqishi, infratuzilmani yangilashi va malakali ishchilarni jalb etishi zarur.

Raqobatbardoshlikka makro va mikro siyosatlarning nisbiy hissasini ajratish hamda ularning samaradorligi haqida fikr yuritish nafaqat foydali, balki raqobat muhitida "tizimli raqobatbardoshlik" tushunchasini joriy etishda muhim ahamiyatga ega. Tizimli raqobatbardoshlikning asosiy g'oyasi shundaki, raqobat ustunliklari bozorning "ko'rinmas qo'li" orqali emas, balki qasddan amalga oshiriladigan jamoaviy harakatlar natijasida yaratiladi.

Tizimli raqobatbardoshlik tushunchasi ikkita muhim xususiyat bilan ajralib turadi:

Mezo darajaning ahamiyati: Tizimli raqobatbardoshlikda mikro va makro darajalardan tashqari mezo daraja ham muhim o'rin tutadi. Mezo daraja mahalliy tizimlarni, siyosatlarni hamda qo'llab-quvvatlovchi institutlarni o'z ichiga oladi.

Ishtirokchilar o'rtasidagi o'zaro ta'sir: Tizimli raqobatbardoshlik turli darajadagi ishtirokchilarning hamkorligini talab etadi. Bu hamkorlik siyosat, qo'llab-quvvatlovchi institutlar va dasturlarni ishlab chiqish hamda samarali amalga oshirish jarayonlarida o'z aksini topadi.

Tizimli raqobatbardoshlik tushunchasi raqobat ustunliklarini yaratishda samarali hamkorlikni ta'minlaydi va hududiy hamda milliy miqyosda iqtisodiy rivojlanishga ko'maklashadi.

S. Lall korxonaning raqobatbardoshligini belgilovchi omillarni ko'rsatadigan asosni taklif qiladi. Bu M. Porterning mashhur "Olmos" nazariyasini eslatadi, lekin hukumatni begona o'zgaruvchi sifatida kiritish o'rniga, uni harakatning markaziga qo'yadi. S. Lallning raqobatbardoshlik "uchburchagi" korxonalarini rag'batlantirish, omillar va institutlar kabi uchta o'zgaruvchi to'plami bilan o'zaro ta'sirini ko'rsatadi, ulardan ikkitasi asosan mezo darajasiga tegishli.

Korxonalarni rag'batlantirish

Omillar

Institutar

1-chizma. S.Lallning raqobatbardoshlik "uchburchagi".

Iqtisodiy siyosat nuqtai nazaridan, barqaror valyuta kurslarini ta'minlash, inflyasiyani nazorat qilish, tarif stavkalarini bosqichma-bosqich pasaytirish orqali ochiq bozorlarni rag'batlantirish, samarali infratuzilmani yaratish va mulk huquqlarini himoya qilish kabi makroiqtisodiy siyosat muhim ahamiyatga ega. Biroq, sanoatning muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun mezo darajadagi institutlarning samaradorligini oshirish va ularning o'zaro ta'sirini kuchaytirish bo'yicha bozor talablariga mos keluvchi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Ushbu chora-tadbirlar markazlashtirilmagan, moslashuvchan va pastdan yuqoriga moslashtirilgan yondashuvga asoslanishi lozim.

T.Altenburg va hammualliflar ta'kidlaganidek, korxonaning raqobatbardoshligi sifatli mahsulotlarni o'z vaqtida va raqobatbardosh narxlarda etkazib berish, talab o'zgarishiga tezkor javob qaytarish hamda innovasion salohiyatni rivojlantirish orqali mahsulot differensiasiyasini samarali boshqarish va kuchli marketing tizimini yaratish qobiliyati bilan belgilanadi.

Davlatning raqobatbardoshligi va korxonaning raqobatbardoshligi o'rtasida sezilarli farq mavjud. Agar korxonaga uzoq vaqt davomida raqobatbardosh bo'lmasa, u o'z faoliyatini to'xtatadi. Biroq, davlatning raqobatbardoshligi pasayganda, bu bozordan chiqib ketish emas, balki aholining farovonlik sharoitlarining yomonlashuvida namoyon bo'ladi. Shu sababli, davlat boshqaruvida raqobatbardoshlikni ta'minlash ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni saqlab qolish uchun muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyalarining ahamiyatini o'rganish uchun bir qator ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi. Ma'lumotlar yig'ish jarayonida mahalliy va xalqaro ilmiy adabiyotlar, davlat tomonidan qabul qilingan kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga oid dasturlar hamda statistik ma'lumotlar asos qilib olindi. Shu bilan birga, kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyalashtirishga oid ilg'or tajribalar va xalqaro moliya institutlari hisobotlari o'rganildi.

Olingan ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida statistik va iqtisodiy tahlil usullari qo'llanilib, kichik biznesni moliyalashtirish texnologiyalarining samaradorligi baholandi. Mikromoliyalashtirish, kraudfanding va boshqa zamonaviy moliyalashtirish vositalarining iqtisodiy natijalarga ta'siri regressiya tahlillari orqali o'rganildi. Shuningdek, mahalliy va xalqaro tajribalarni qiyosiy tahlil qilish orqali kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiluvchi omillar aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqobatbardoshlik barcha mamlakatlarda yuqori darajadagi daromad va bandlikni ta'minlashning asosiy sharti sifatida qaraladi. Yuqori darajadagi raqobatbardoshlik rivojlanayotgan mamlakatlarga bir nechta asosiy tovar eksportiga qaramlikdan xalos bo'lish hamda ko'nikmalar va texnologiyalarga asoslangan, yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatini yaratadi. Bu, o'z navbatida, ish haqi o'sishini ta'minlash va ishlab chiqarishda miqyos samaradorligini oshirishga imkon beradi.

Raqobatbardoshlik milliy yoki korxonaga darajasida baholanishi mumkin. Milliy darajada raqobatbardoshlik uzoq muddatli istiqbolda xalqning real daromadlarini saqlab qolish va kengaytirish bilan birga, xalqaro bozorlarda raqobatbardosh mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqarish qobiliyati sifatida belgilanadi.

Mamlakatimiz iqtisodiyotining jadal rivojlanishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ahamiyati muhim o'rin tutadi. Prezident Sh. Mirziyoev tomonidan olib borilayotgan oqilona iqtisodiy islohotlar va kichik biznes subyektlarini rivojlantirishga qaratilgan davlat qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari natijasida ularning faoliyatida

sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Bu kichik biznesning milliy iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasini yanada oshirishga xizmat qiladi.

1-jadval. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat iqtisodiyot tarmoqlaridagi ulushi (%da).

Ko'rsatkichlar	2013-yil	2014-yil	2015-yil	2016-yil	2017-yil	2018-yil	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
YalM	60,9	61,9	64,6	66,8	65,3	62,4	56,0	55,7	54,9	51,8	51,2
Sanoat	33,0	36,8	40,6	45,3	41,2	37,4	25,8	27,9	27,0	26,9	31,5
Qurilish	70,6	69,5	66,7	66,9	64,8	73,2	75,8	72,5	72,4	71,5	74,7
Bandlik	76,7	77,6	77,9	78,2	78,0	76,3	76,2	74,5	74,4	73,9	74,1
Eksport	26,2	27,0	27,0	26,0	22,0	27,2	27,0	20,5	20,0	29,6	29,0
Import	42,4	45,4	44,5	46,8	53,6	56,2	61,6	51,7	48,7	49,4	47,4

Xalqaro bozorlarda raqobat qilish qobiliyati, odatda, makroiqtisodiy siyosat, savdo siyosati va valyuta kurslari sharoitlari bilan bir qatorda mamlakatning qiyosiy ustunligiga ham bog'liq bo'ladi. Qiyosiy ustunlik er, mehnat va kapital kabi iqtisodiy omillar bilan ta'minlanganlik darajasini anglatadi. Biroq, bu qoidalardan istisnolar ham mavjud.

Ayrim mamlakatlar tabiiy resurslar va kapital etishmasligini qoplash maqsadida institutlar va inson resurslariga yo'naltirilgan sarmoyalarni jalb qilish orqali o'z raqobatbardoshligini oshiradi. Bunday yo'nalishda harakat qiluvchi davlatlar ko'pincha dunyodagi eng raqobatbardosh mamlakatlar qatoriga kirishga muvaffaq bo'ladi.

Umuman olganda, texnologiya rivojlanishi iqtisodiy raqobatbardoshlikda muhim o'rin tutadi. Biroq, iqtisodchilar, odatda, iqtisodiy tahlilni texnologiya masalalarini batafsil muhokama qilish bilan birlashtirishdan ehtiyot bo'ladilar. Iqtisodchilar qabul qilgan empirik yondashuvlar texnologiya va texnik o'zgarishlarni, ularning samaradorlikka ta'siri nuqtai nazaridan baholashga yo'naltirilgan.

Samaradorlikning o'zgarishi va texnologiya rivojlanishi o'rtasida o'lchanadigan korrelyasiyaning yo'qligi texnologiyaning iqtisodiy rivojlanish, o'sish va raqobatbardoshlikka ta'sirini to'g'ri baholashni qiyinlashtiradi.

Raqobatbardoshlik mamlakat korxonalarining samaradorligini oshirishga va qo'shilgan qiymatning doimiy o'sishiga asoslanadi. Qo'shilgan qiymatning doimiy o'sishiga erishish uchun korxonalar o'z raqobat usullarini o'zgartirishlari, ya'ni qiyosiy ustunliklardan raqobatbardosh ustunliklarga – narx va sifat, etkazib berish hamda sotish bo'yicha raqobat qilish qobiliyatiga o'tishlari zarur.

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligi ishbilarmonlik muhiti va korxonalar faoliyatining murakkabligiga, shu jumladan, korxonalararo hamkorlikka bog'liq. Ishbilarmonlik muhitini to'g'ri shakllantirish siyosat va institusional nuqtai nazardan yondoshuvni talab qiladi.

Rivojlanayotgan mamlakatlar raqobatbardoshlikni kuchaytirmoqchi bo'lsalar, o'z imkoniyatlarini kuchaytirishlari, mablag'lariga mos keladigan faoliyatni rag'batlantirishlari va, eng muhimi, vaqt o'tishi bilan ularni yangilab borishlari lozim.

Oldingi tadqiqotlarda korxonalar darajasida, xususan, kichik biznes ishlab chiqarish salohiyatini mustahkamlash uchun zarur bo'lgan siyosat, qo'llab-quvvatlash dasturlari hamda ularning raqobatbardoshligi haqida batafsil ma'lumot berilmagan. Shu sababli, raqobatbardoshlik to'g'risidagi ma'lumotlarni to'ldirish uchun rivojlanayotgan mamlakatlarning mahalliy korxonalarini raqobatbardosh qilish uchun qanday asoslar yaratganligini o'rganish lozim.

Kichik biznes subyektlari milliy iqtisodiyotga muhim hissa qo'shayotgani umumiy qabul qilingan bo'lsa-da, ko'pchilik hukumatlar ularning hissasini yoki raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan siyosatni ishlab chiqmagan. Ko'pincha, raqobatbardoshlikning yagona eng muhim ko'rsatkichi eksport raqobatbardoshligi deb hisoblanadi. Bu nafaqat yuqori eksport ko'rsatkichlari, balki ko'proq diversifikasiyalangan eksport va ularning texnologiya hamda malakasini oshirishdan iborat.

Shuningdek, eksport raqobatbardoshligi global miqyosda raqobatlasha oladigan mahalliy korxonalarining kengayayotgan bazasini o'z ichiga oladi. Bunday raqobatbardoshlik barqaror bo'lib, odatda daromadlarning ortishi bilan birga keladi.

Kichik biznes subyektlarining mahsulotlarini eksport qilishdagi o'zgaruvchan qobiliyati shuni ko'rsatadiki, kichik va o'rta korxonalar jahon iqtisodiyotida raqobatbardosh bo'lishi yoki bo'lmasligi ularning faoliyatini yaxshilash uchun maxsus qo'llab-quvvatlash choralarini ko'rish zarurligini anglatadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yirik korxonalar va kichik biznes subyektlari o'rtasida hamkorlik qilishning eng muhim mezonlari haqida so'ralganda, ular birinchi navbatda munosabatni ta'kidladilar. Bu borada kichik biznes subyektlari muvaffaqiyatga erishish va munosabatni o'zgartirish istagiga ega bo'lishi kerak. Bundan tashqari, kichik biznes subyektlari o'z strategiyasiga yoki kelajakka qarashga, shuningdek, yaxshi moliyaviy boshqaruvga ega bo'lishi lozim.

Global ishlab chiqarish zanjirlarida turli xil etkazib beruvchilarning munosabatlari raqobatbardosh kichik biznes subyektlarining rivojlanishiga teng hissa qo'shmaydi. Kichik biznes subyektlari etkazib beruvchilarning innovasion imkoniyatlariga va yirik korxonalar mijozlarining rag'batlantirish usullarini hisobga olib, etkazib beruvchilar munosabatlarining quyidagi uchta asosiy guruhini keltirib o'tish mumkin.

1. Cheklangan tashkiliy imkoniyatlarga ega bo'lgan arzon etkazib beruvchilar. Etkazib beruvchilar o'ziga xos bilimga asoslangan omillarga ega emas va, odatda, ishlab chiqarish jarayonlari hamda mahsulot sifati bo'yicha o'z mijozlari yoki boshqa potensial etkazib beruvchilardan kam samaralidir. Shunga qaramay, mehnat xarajatlarining pastligi yoki beqaror talab sharoitlarini qabul qilishga tayyorligi, ayniqsa, texnologik jihatdan oddiy va mehnat talab qiladigan faoliyatda ushbu kamchiliklarning ustun bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin.

Aksariyat yirik korxonalar asosiy mehnat standartlariga javob beradigan ko'proq yoki kamroq rasmiylashtirilgan etkazib beruvchilar bilan ishlashni afzal ko'radilar. Biroq, ushbu etkazib beruvchilar o'z navbatida norasmiy sektordagi ikkinchi darajali subpudratchilarni jalb qilishlari mumkin.

2. Zamonaviy tashkiliy tamoyillarni o'zlashtirgan arzon etkazib beruvchilar. Sifat standartlariga rioya qilish, ayniqsa, ishlab chiqarish korxonasi yoki brend nomi bilan bog'liq bo'lgan hollarda, tobora muhim ahamiyat kasb etadi. Etkazib beruvchilar bilan aloqalar xarajatlarga asoslangan bo'lsa ham, ko'pchilik yirik korxonalar sifatga putur etkazmaslikka harakat qiladi.

Bitta etkazib beruvchining ishlamay qolishi mijozning raqobatbardoshligi va obro'siga tahdid solishi mumkin. Shuning uchun ko'pgina yirik ishlab chiqaruvchilar o'z etkazib beruvchilaridan asosiy sifat talablariga, narx hamda etkazib berish bo'yicha qat'iy ko'rsatmalarga rioya qilishlarini kutishadi.

Ko'pgina hollarda, etkazib beruvchilar sifat menejmenti strategiyalarini amalga oshirishlari va yaxshi ishlab chiqarish amaliyoti yoki ISO 9001 standartlari bo'yicha sertifikat olishlari shart. Bunday turdagi outsorsing ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olgan holda, ma'lum materiallar uchun qimmatbaho ixtisoslashtirilgan uskunalarga investisiya kiritishni oldini olishga turtki bo'ladi.

Etkazib beruvchining eksklyuziv nou-xauga ega bo'lishi shart emas va u hali ham o'z ishlab chiqarishiga almashtirilishi mumkin.

Shunga qaramay, etkazib beruvchi ma'lum operatsiyalar bo'yicha qanchalik ko'p ixtisoslashgan bo'lsa va qanchalik ko'p tajribaga ega bo'lsa, munosabatlar bir tomonlama subpudratchilikdan ikki tomonlama hamkorlikka o'tish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Bunday etkazib beruvchilar uchun texnik ekspertiza, kapital xarajatlar yoki sertifikatlashtirish xarajatlari kabi kirish to'siqlari nisbatan yuqori bo'lishi mumkin.

3. Innovasion mutaxassis etkazib beruvchilar toifasidagi etkazib beruvchilar

Texnologik jihatdan murakkab sohalarida, xususan, elektronika va avtomobilsozlikda faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlari o'z mahsulotlarini doimiy ravishda takomillashtirish va yirik korxonalar mijozlari bilan qo'shma innovasion loyihalarda ishtirok etish uchun ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritishlari zarur. Bu ularga yirik korxonalar tomonidan osonlikcha ichki resurslar bilan almashtirib bo'lmaydigan maxsus tajribani yaratish imkonini beradi. Biroq, innovasion etkazib beruvchilar segmentiga kirish uchun to'siqlar yuqori bo'lib, bu kichik biznes subyektlari uchun qiyinchiliklar tug'diradi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda juda oz sonli kichik biznes subyektlari innovasion texnologiyalarni ishlab chiqishga qodir bo'lganligi tufayli, yirik korxonalar va kichik biznes subyektlari o'rtasidagi ixtisoslashuv darajasining oshishi ba'zan klasterlarning shakllanishiga olib keladi. Bu jarayonda etakchi etkazib beruvchilar o'z mijozlarini yirik korxonalar ishlab chiqarish maydonchalariga kuzatib borish orqali ular bilan mustahkam hamkorlik o'rnatadilar.

Umuman olganda, faqat past ish haqi va mehnat standartlariga asoslangan aloqalar texnologik rivojlanish va samaradorlikni oshirish uchun barqaror asos yarata olmaydi. Yirik korxonalar kichik biznes subyektlari etkazib beruvchi tarmoqlarini qurishni uzoq muddatli investisiya sifatida qabul qilayotgani kuzatilmogda, bu esa yirik korxonalar global miqyosda raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Kichik biznes subyektlari texnologik yangilashning "yuqori yo'l" strategiyasiga o'tish uchun bir qator mezonlarga javob berishi lozim. Bunda davlat, yirik korxonalar va kichik biznes subyektlari o'rtasida "aqli aloqalar"ni rivojlantirish, hamkorlikni kuchaytirish va maxsus rag'batlantirish choralarini qo'llash orqali ushbu mezonlarga etish uchun sharoit yaratish zarur.

Bunday yondashuvlar kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish hamda ularning global iqtisodiyotdagi ishtiroki uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

1-rasm. Kichik biznes subyektlarining yuqori raqobatbardoshlikka ega bo'lgan faoliyatga o'tish mezonlari.

Kichik biznes subyektlarining qobiliyati va salohiyati xalqaro darajada xizmatlar va mahsulotlarni taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lib, yirik korxonalar mahsulot tannarxi va import qilinadigan materiallarga bog'liqligini kamaytiradi. Korxonalar doimiy ravishda raqobatbardosh global iqtisodiyot sharoitida tannarxni pasaytirish va aylanish vaqtini qisqartirishga intilayotgani sababli, yirik korxonalar mahalliy etkazib beruvchilarning rivojlanishiga yordam berishga majbur bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda, yirik korxonalar kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish maqsadida mehnat va moliyaviy resurslarni taqdim etishga tayyor bo'lishi lozim.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirish uchun quyidagi eng yaxshi amaliyotlar tavsiya etiladi:

- Kichik biznes subyektlarining yirik korxonalar innovation markazlariga kirishini osonlashtirish.
- Yirik korxonalar xodimlarini, shu jumladan muhandislar va boshqaruv bo'yicha maslahatchilarni kichik biznes subyektlariga tayinlash.
- Ishlab chiqarish quvvatlarini bosqichma-bosqich yangilash, ularning ekspluatatsiyasi va joylashuvidan tortib, loyihalash qobiliyati, moslashuvchan ishlab chiqarish tizimlari, ISO 9001 sertifikatlarini olish va ilmiy-tadqiqot salohiyatini rivojlantirishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni amalga oshirish.

Eng muhimi, yirik korxonalar hukumat bilan hamkorlik qilish orqali malaka darajasini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni tashkil etishlari zarur. Bunday chora-tadbirlar kichik biznes subyektlarining xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini oshirishga, shuningdek, yirik korxonalar bilan barqaror hamkorlik o'rnatishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Lall, S. (2001). Competitiveness Indices and Developing Countries: An Economic Evaluation of the Global Competitiveness Report. *World Development*, 29(9), 1501–1525.
2. Oybek, A., & Lazizbek, A. (2021). The Main Features of Light Industry in the Economy of Uzbekistan. *Academia Globe*, 2(07), 127–132.
3. Turgunpulatovich, A. O. (2022). Formation of financing technology and communication relations in increasing the competitiveness of small business entities. *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*, 11, 49–58.
4. Turgunpulatovich, A. O. (2022). The concept of shaping the competitiveness of small businesses and its essence. *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*, 11, 171–178.

5. Turgunpulatovich, A. O. (2022). The concept of forming the competitiveness of small business entities and its essence. *Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review*, 11(07), 46–55.
6. Turgunpulatovich, A. O. (2022). Modern trends in the formation of international competitiveness of the national economy. *International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research*, 11, 69–79.
7. Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси маълумотлари. URL: www.stat.uz.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

